

УДК 342.7

Ткач Юрий Дмитриевич –

кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права и процесса Юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Yuri D. Tkach –

candidate of juridical sciences,
senior lecturer of the department of civil and criminal law and procedure of
the Law Faculty
Black Sea National University Named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Косаревская Ольга Витальевна –

кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела организации научной работы
Одесского государственного университета внутренних дел

Olga V. Kosarevskaya –

candidate of pedagogical sciences, associate professor,
leading researcher of the department of organization of scientific work
Odessa State University of Internal Affairs
(1 Uspenska Street, Odesa, Ukraine, 65000)

Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства от Азербайджанской до Кыргызской Республики по соблюдению и восстановлению правового статуса социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Азербайджанською Республікою і закінчуючи Киргизькою Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб'єктів. Підкреслено обґрунтованість наявності в Киргизькій Республіці конституційної судової палати Верховного суду.

Ключові слова: забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Білорусії, Казахстані та в Киргизстані.

В статье рассмотрены результаты сравнительного системного правового исследования конституционных основ стран постсоветского пространства, начиная Азербайджанской Республикой и заканчивая Кыргызской Республикой, в части познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов. Подчеркнута обоснованность наличия в Кыргызской Республике конституционной судебной палаты Верховного суда.

Ключевые слова: обеспечение и соблюдение правового статуса физических лиц в Азербайджане, Армении, Грузии, Белоруссии, Казахстане и в Кыргызстане.

Yu.D. Tkach, O.V. Kosarevskaya Comparative Analysis of Constitutional Basics Regarding Ensuring and Restoration of Legal Status of Social Subject from Azerbaijan to Kyrgyz Republic

The article investigates comparative legal analysis of constitutional basics regarding perception, recognition, ensuring and observance of individuals' legal status in some Post-Soviet Union countries like Azerbaijan, Kyrgyz Republic, and others.

Importance of constitutional chamber in the Supreme Court of Kyrgyz Republic has been underlined. It is essential to mention that this idea was supported by researchers of professor Alankir's School. Moreover, Japanese and Estonian legislators vested the Supreme Court with the power of constitutional oversight. At the same time, the prosecution office of Kyrgyz Republic together with Ombudsman ensure observance of citizens' legal status and fulfill the function of general oversight.

Attention has been drawn that prosecution office of Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyz Republic fulfills the function of general oversight. In Armenia it is not the President who is the guarantor of the Main Law and citizens' legal status but the Constitutional Court and Cassation courts and the Defender of Human Rights who fulfills traditional functions of prosecutor's general oversight when prosecution office is an attribute of justice.

It has been stressed that in Post-Soviet Union countries the Main Law of Belarus and Kazakhstan has the most developed constitutional ensuring and observance of individuals' legal status because the President of the state is recognized a guarantor for observance of citizens' legal status. The Constitution of Georgia has more declarative legal regulation and this protection the citizen can receive by submitting a request to the Constitutional Court. The functions of prosecution office are not mentioned, and this body is an attribute of the Ministry of Justice.

Keywords: *ensuring and observance of individuals' legal status in Azerbaijan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyz Republic.*

Постановка проблемы. Достаточно конструктивное возобновление представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира [22; 23] работы по коренному совершенствованию конституционных полномочий Президента государства, органов прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса, что в конечном итоге было представлено указанными авторами в виде весьма инновационных редакций двенадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира [7, с. 313-358], было обусловлено, прежде всего, решением украинской правящей политсилы «Слуга народа» внести в Основной закон очередные изменения [26].

Анализ последних исследований и публикаций. Доктринальной, законодательной и иной прикладной основой указанных результатов стало проведенное этими же авторами детальное сравнительное системное правовое исследование соответствующих конституционных основ всех без исключения стран постсоветского пространства и ведущих государств мира, а также аналогичных

положений базисных в контексте так называемой «защиты прав человека» международных правовых актов и обстоятельного доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [7, с. 224-311]. Иные подобного рода публикации авторам настоящей публикации не встретились.

Целью настоящей публикации является дальнейшая научная апробация сравнительного исследования конституционных основ стран постсоветского пространства, начиная с Основного закона Азербайджанской Республики и заканчивая Основным законом Кыргызской Республики, в части наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и оперативного максимально полного восстановления нарушенного правового статуса, что призвано инициировать широкую корректную научную дискуссии по разработке общепринятого варианта решения данной проблемы.

Изложение основного материала. Представленную в одной из последних публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира сущность базисных положений регламентации и обеспечения правового статуса граждан за Основными законами стран постсоветского пространства, их аналитическое сопоставление между собой и комментирования в контексте соответствующих базисных положений

Конституции Украины [7, с. 235-281] наиболее правильно представить в силу объемности в виде конституционных основ стран законов стран постсоветского пространства, начиная с Конституции Азербайджанской Республики и заканчивая лишь Конституцией Кыргызской Республики,¹ следующим образом.

Конституция Азербайджанской Республики

Статья 7. Азербайджанское государство :

I. Азербайджанское государство - демократическая, правовая, светская, унитарная республика.

Статья 12. Высшая цель государства :

I. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, достойного уровня жизни гражданам Азербайджанской Республики - высшая цель государства.

II. Права и свободы человека и гражданина, перечисленные в настоящей Конституции, применяются в соответствии с международными договорами, участницей которых является Азербайджанская Республика.

Статья 24. Основной принцип прав и свобод человека и гражданина :

I. Человеческое достоинство защищается и уважается.

II. Каждый с момента рождения обладает неприкосновенными, незыблемыми и неотъемлемыми правами и свободами.

III. Права и свободы включают также ответственность и обязанности каждого перед обществом и другими лицами. Злоупотребление правами не допускается.

Статья 26. Защита прав и свобод человека и гражданина :

I. Каждый вправе защищать не запрещенными законом способами и средствами свои права и свободы.

II. Государство гарантирует защиту прав и свобод каждого.

Статья 71. Гарантия прав и свобод человека и гражданина :

I. Соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции, является обязанностью органов законодательной, исполнительной и судебной властей.

II. Никто не может ограничить осуществление прав и свобод человека и гражданина. Права и свободы каждого ограничиваются основаниями, установленными в настоящей Конституции и законах, а также правами и свободами других. **Ограничение прав и свобод должно быть пропорционально ожидаемому государством результату.**

III. При объявлении войны, военного и чрезвычайного положения, а также мобилизации, осуществление прав и свобод человека и гражданина может быть частично и временно ограничено с учетом международных обязательств Азербайджанской Республики. О правах и свободах, осуществление которых ограничено, заблаговременно извещается население.

IV. Никто ни при каких обстоятельствах не может быть принужден к выражению своих религиозных и иных убеждений, мыслей и преследоваться за них.

V. Ни одно положение Конституции не может истолковываться как направленное на упразднение прав и свобод человека и гражданина.

VI. На территории Азербайджанской Республики права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.

VII. Споры, связанные с нарушением прав и свобод человека и гражданина, разрешаются судами.

VIII. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент совершения не признавалось правонарушением. Если законом, принятым после совершения правонарушения, ответственность за такие действия устранена или смягчена, то применяется новый закон.

IX. Каждый может совершать действия, не запрещенные законом, и никто не может принуждаться к совершению действий, не предусмотренных законом.

X. Государственные органы могут осуществлять деятельность лишь на основании настоящей Конституции, в порядке и пределах, установленных законом.

¹ Когда аналогичным положениям Основных законов всех иных стран постсоветского пространства, начиная с Конституции Латвийской Республики и заканчивая

Конституцией Эстонской Республики, посвящается в настоящем выпуске журнала отдельная публикация.

Статья 99. Принадлежность исполнительной власти :

В Азербайджанской Республике исполнительная власть принадлежит Президенту Азербайджанской Республики.

Статья 103. Присяга лица, избранного Президентом Азербайджанской Республики :

I. Лицо, избранное Президентом Азербайджанской Республики, в течение 3 дней, начиная со дня объявления итогов выборов Президента Азербайджанской Республики, в присутствии судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики приносит следующую присягу : «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Азербайджанской Республики соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу».

Глава VII. Судебная власть :

Статья 125. Осуществление судебной власти :

I. Судебную власть в Азербайджанской Республике осуществляют посредством правосудия только суды.

II. Судебную власть осуществляют Конституционный Суд Азербайджанской Республики, Верховный Суд Азербайджанской Республики, апелляционные суды Азербайджанской Республики, общие и специализированные суды Азербайджанской Республики.

III. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского и уголовного судопроизводства и других форм, предусмотренных законом.

IV. В уголовном судопроизводстве участвуют Прокуратура Азербайджанской Республики и защита.

VI. Применение не предусмотренных законом правовых средств в целях изменения полномочий судов и создание чрезвычайных судов запрещаются.

VII. Судопроизводство должно обеспечивать установление истины.

Статья 130. Конституционный Суд Азербайджанской Республики :

III. Конституционный Суд Азербайджанской Республики по запросам Президента ... решает вопросы :

2) о соответствии указов Президента ..., постановлений Кабинета Министров ..., нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти законам Азербайджанской Республики;

3) о соответствии постановлений Кабинета Министров ... и нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти указам Президента ...;

4) о соответствии в предусмотренных в законе случаях решений Верховного Суда : Конституции и законам Азербайджанской Республики;

8) о разрешении споров, связанных с разграничением полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властями.

V. Каждый вправе в установленном законом порядке обжаловать в Конституционный Суд ... нормативные акты органов законодательной и исполнительной власти, акты муниципалитетов и судов, нарушающие его права и свободы, для решения Конституционным Судом ... вопросов, указанных в пунктах 1-7 части III настоящей статьи, в целях восстановления нарушенных прав и свобод человека.

VI. Суды могут в установленном законами ... порядке обращаться в Конституционный Суд о толковании Конституции и законов ... по вопросам осуществления прав и свобод человека.

VII. Уполномоченный по правам человека вправе в связи с нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти, актами муниципалитетов и судов, нарушающими права и свободы человека, обратиться в установленном законом порядке в Конституционный Суд ... для решения ... вопросов, указанных в пунктах 1-7 части III настоящей статьи.

Статья 131. Верховный Суд Азербайджанской Республики :

I. Верховный Суд Азербайджанской Республики является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и другим делам, отнесенным к производству общих и специализированных судов; он осуществляет правосудие в кассационном порядке; дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 133. Прокуратура Азербайджанской Республики :

I. Прокуратура Азербайджанской Республики осуществляет в предусмотренном законом порядке и случаях надзор за исполнением и применением законов; в предусмотренных законом случаях возбуждает уголовные дела и ведет следствие; поддерживает в суде государственное обвинение; возбуждает в суде иск; приносит протесты на решения суда.

II. Прокуратура Азербайджанской Республики является единым централизованным органом, основанным на подчинении территориальных и специализированных прокуроров Генеральному прокурору Азербайджанской Республики [11].

Следовательно, Президент этого государства прямо не уполномочивается быть гарантом соблюдения Основного закона и правового статуса граждан (в присяге только указано – «служить народу»), прокуратура осуществляет традиционные функции, в т. ч. и общего надзора, Конституционный Суд разрешает также вопросы соответствия подзаконных правовых актов законам, решений судов Основному и текущим законам, разрешает споры между ветвями государственной власти и рассматривает обращения любых лиц в отношении нарушения правового статуса граждан, а специализация судов и судей общей компетентности в Основном законе четко и исчерпывающе не прописана [7, с. 239].

Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г.

Статья 42 :

3. Запрещается назначение наказания более строгого, чем то, которое могло быть применено по закону, действующему в момент совершения преступления.

4. Человек не может быть признан виновным в преступлении, если по закону, действующему в момент совершения деяния, оно не считалось преступлением.

5. Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ответственность, обратной силы не имеет [12].

Конституция Республики Армения от 27 ноября 2005 г.

Статья 22 :

3. Запрещается назначение более строгого наказания, чем то, которое могло быть

применено по закону, действующему в момент совершения преступления.

4. Человек не может быть признан виновным в преступлении, если по закону, действующему в момент совершения деяния, оно не считалось преступлением.

5. Закон, исключаящий наказуемость за деяние или смягчающий наказание, имеет обратную силу.

6. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Статья 42 :

1. Основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные Конституцией, не исключают других прав и свобод, установленных законами и международными договорами.

2. Каждый свободен совершать то, что не запрещено законом и не нарушает права и свободы иных лиц. Никто не может нести обязанности, которые не установлены законом.

3. Законы и иные правовые акты, ухудшающие правовое положение лица, не имеют обратной силы.

4. Правовые акты, улучшающие правовое положение лица, исключаящие или смягчающие его ответственность, имеют обратную силу, если это предусмотрено такими актами [13].

Конституция Республики Армения от 5 декабря 2015 г.

Статья 1 : Республика Армения – суверенное, демократическое, социальное, правовое государство.

Статья 3. Человек, его достоинство, основные права и свободы :

1. В Республике Армения человек - высшая ценность. Неотчуждаемое достоинство человека - неотъемлемая основа его прав и свобод.

2. Уважение и защита основных прав и свобод человека и гражданина - обязанности публичной власти.

3. Публичная власть ограничена основными правами и свободами человека и гражданина, являющимися непосредственно действующим правом.

Статья 52. Право на обращение к Защитнику прав человека : Каждый имеет право на получение содействия Защитника прав

человека в случае нарушения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, а в установленных Законом о Защитнике прав человека случаях также организациями своих прав и свобод, закрепленных Конституцией и законами. Подробности устанавливаются законом.

Статья 72. Принцип законности при установлении преступлений и назначении наказаний: Никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть назначено более строгое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления. Закон, отменяющий наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу.

Статья 73. Обратная сила законов и иных правовых актов.²

1. Законы и иные правовые акты, ухудшающие правовое положение лица, обратной силы не имеют.

2. Законы и иные правовые акты, улучшающие правовое положение лица, имеют обратную силу, если это предусмотрено этими актами.

В этом случае в отличие от позиции в Основном законе законодателей всех иных стран постсоветского пространства [7, с. 235-281] и мира в целом [7, с. 281-293], в т. ч. и международных правовых актов [7, с. 293-311], обратная сила закона рассматривается не только в контексте лишь привлечения к карательно-воспитательной мере антикриминальной ответственности, а и в общеправовом отношении в контексте ухудшения и улучшения сущности и объема правового положения лица [7, с. 241].

Следует также подчеркнуть, что и в Конституции Республики Армения в редакции от 5.07.1995 г. эти же положения излагались в цитированной выше ст. 42 только в связи с привлечением лица к антикриминальной ответственности [12], в то время как в Основном законе этой страны в редакции от 27.11.2005 г. статья с такими же положениями в отношении антикриминального судопроизводства поменяла

номер на 22, одновременно с этим в статье с номером 42 стали уже излагаться положения нового общеправового статуса принципа обратной силы закона [13], что повторилось также и в Конституции Республики Армения в редакции от 5.12.2015 г. в статьях с номерами соответственно 72 и 73 [13].

Таким образом, армянские парламентарии, включив в Основной закон более обоснованные и профессионально выдержанные положения об общеправовом статусе принципа обратной силы закона, еще не смогли отказаться и от традиционного отображения пределов действия этого принципа в рамках антикриминального судопроизводства. А данный подход является уже явной ошибкой или в данном случае – скорее всего результатом традиционной особой осторожности законодателей всех без исключения стран мира (особенно английских, у которых, как и у всех титульных англичан, присутствует весьма значительная доля генетического консерватизма) в отношении любых инновационных положений юриспруденции, на основе обыденного сознания, **а мало ли что!!!!???** [7, с. 241].

Статья 76. Ограничения основных прав и свобод во время чрезвычайного или военного положения: Во время чрезвычайного или военного положения основные права и свободы человека и гражданина, за исключением указанных в статьях 23-26, 28-30, 35-37, части 1 статьи 38, части 1 статьи 41, части 1, первом предложении части 5 и части 8 статьи 47, статье 52, части 2 статьи 55, статьях 56, 61, 63-72 Конституции, могут быть в установленном законом порядке временно приостановлены или подвергнуты дополнительным ограничениям лишь настолько, насколько этого требует ситуация - в пределах международных обязательств, принятых в отношении отклонения от обязательств во время чрезвычайного или военного положения..

В данном случае предусматривается наибольший перечень прав и свобод граждан, которые не должны нарушаться даже во время чрезвычайного и военного положения, что является недостаточно обоснованным. В такой

² Такие же положения, но наряду с иными, были впервые предусмотрены в цитированной ст. 42 Конституции Республики Армения в редакции от 27.11.2005 г., в то время как в также уже цитированной

ст. 22 данной редакции Основного закона остались и прежние положения, касающиеся обратной силы закона в антикриминальном судопроизводстве [13].

перечень должны включать только те права, свободы, обязанности и интересы граждан и иных социосубъектов, которые, исходя из общечеловеческих ценностей и принципа справедливости, объективно относятся к категории наивысших социальных ценностей [7, с. 242].

Статья 79. Принцип определенности : **При ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать основания и объем этих ограничений**, быть в достаточной мере определенными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение.

Статья 81. Основные права и свободы и международная правовая практика :

1. При толковании положений об основных правах и свободах, закрепленных в Конституции, учитывается практика органов, действующих на основании международных договоров о правах человека, ратифицированных Республикой Армения.

2. Ограничения основных прав и свобод не могут превышать ограничения, установленные международными договорами Республики Армения.

Статья 123. Статус и функции Президента Республики :

1. Президент Республики - глава государства.

2. Президент Республики следит за соблюдением Конституции.

3. Президент Республики при осуществлении своих полномочий беспристрастен и руководствуется исключительно общегосударственными и общенациональными интересами.

4. Президент Республики осуществляет свои функции посредством полномочий, установленных Конституцией.

Статья 127. Вступление в должность Президента Республики :

1. Президент Республики вступает в должность в день завершения полномочий предыдущего Президента Республики.

2. Президент Республики, избранный посредством внеочередных выборов, вступает в должность на десятый день после избрания.

3. Президент Республики вступает в должность на специальном заседании Национального Собрания с принесением народу

следующей присяги : «Вступая в должность Президента Республики, клянусь : быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

Глава 7. Суды и Высший судебный совет :

Статья 163. Суды :

1. В Республике Армения действуют Конституционный Суд, Кассационный суд, апелляционные суды, суды первой инстанции общей юрисдикции, а также Административный суд. В предусмотренных законом случаях могут создаваться специализированные суды.

Статья 167. Конституционный Суд :

1. Конституционное правосудие осуществляет Конституционный Суд, обеспечивая верховенство Конституции.

Статья 168. Полномочия Конституционного Суда :

1. Конституционный Суд в порядке, установленном законом о Конституционном Суде :

1) определяет соответствие законов, постановлений Национального Собрания, указов и распоряжений Президента Республики, постановлений, подзаконных нормативных правовых актов Правительства и Премьер-министра Конституции;

4) разрешает споры между конституционными органами, возникающие в связи с их конституционными полномочиями;

Статья 169. Обращение в Конституционный Суд :

1. В Конституционный Суд могут обращаться :

8) каждое лицо - по конкретному делу, когда имеется окончательный акт суда, исчерпаны все средства судебной защиты и оспаривается конституционность примененного в его отношении этим актом положения нормативного правового акта, что привело к нарушению его основных прав и свобод, закрепленных в Главе 2 Конституции, с учетом также толкования, данного соответствующему положению в правоприменительной практике;

9) Генеральный прокурор - по вопросам конституционности положений нормативных правовых актов, касающихся конкретного

производства, осуществляемого Прокуратурой, а также в случае, установленном пунктом 11 статьи 168 Конституции;

10) Защитник прав человека - по вопросам соответствия перечисленных в пункте 1 статьи 168 Конституции нормативных правовых актов положениям Главы 2 Конституции;

Статья 171. Кассационный суд :

1. В Республике Армения высшей судебной инстанцией, за исключением сферы конституционного правосудия, является Кассационный суд.

2. Кассационный суд в пределах установленных законом полномочий посредством пересмотра судебных актов:

1) обеспечивает единообразное применение законов и иных нормативных правовых актов;

2) устраняет фундаментальные нарушения прав и свобод человека.

Глава 8. Прокуратура и следственные органы :

Статья 176. Прокуратура :

1. Прокуратура является единой системой, которой руководит Генеральный прокурор.

2. Прокуратура в установленных законом случаях и порядке:

1) возбуждает уголовное преследование;

2) осуществляет надзор за законностью досудебного уголовного производства;

3) поддерживает обвинение в суде;

4) опротестовывает решения, приговоры и постановления судов;

5) осуществляет надзор за законностью применения наказаний и иных мер принуждения.

3. Прокуратура в установленных законом исключительных случаях и порядке возбуждает в суде иск о защите государственных интересов.

Глава 10. Защитник прав человека :

Статья 191. Функции и полномочия Защитника прав человека :

1. Защитник прав человека является независимым должностным лицом, которое следит за соблюдением прав и свобод человека государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, а в случаях, установленных Законом о Защитнике прав человека, - также организациями, содействует восстановлению нарушенных прав и свобод, совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся прав и свобод [13].

Следовательно, в Армении гарантом соблюдения Основного закона и правового статуса граждан является не Президент, а Конституционный Суд и Кассационные суды и дополнительно правового статуса человека – Защитник прав человека, который в этой части осуществляет, по сути, традиционные функции прокурорского общего надзора, тогда как прокуратура алогично является атрибутом сугубо правосудия. Специализация судов и судей в Основном законе не затрагивается [7, с. 245].

Конституция Республики Беларусь

Статья 1: Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство.

Статья 2 :

1. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

2. Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.

Статья 21 :

1. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства.

3. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства.

Статья 22 : Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов.

Статья 53 : Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц.

Статья 63 :

1. Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод личности может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом.

2. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться права, предусмотренные в ст. 24 (право на жизнь), ч. 3 ст. 25 (запрет подвергать пыткам, жестокому, бесчеловечному либо

унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без согласия лица подвергать его медицинским или иным опытам), ст. 26 (презумпция невиновности) и ст. 31 (свобода вероисповедания) Конституции.

Статья 79 :

1. Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина.

Глава 6. Суд :

Статья 112 :

1. Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных актов.

2. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным.

Статья 116 : Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь.

Глава 7. Прокуратура :

Статья 125 :

1. Надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов министерствами и другими подведомственными Совету Министров органами, местными представительными и исполнительными органами, предприятиями, организациями и учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров.

2. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных законом, проводит предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в судах.

Глава 8. Комитет государственного контроля :

Статья 129 : Государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной

собственности, исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, осуществляет Комитет государственного контроля [14].

Подытоживая изложенное, следует сделать вывод о том, что в Республике Беларусь гарантом соблюдения Основного закона и правового статуса соотечественников является Президент, прокуратура осуществляет традиционные функции надзора, что в части хозяйственной деятельности дополнительно контролируется Комитетом государственного контроля, в связи с чем эти два государственных органа размещены в одном разделе Основного закона. Суды представлены Конституционным Судом и судами общей компетенции без четкого определения их специализации и иерархии. Если при рассмотрении конкретного дела суд общей компетенции придет к выводу о несоответствии правового акта Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным [7, с. 246-247].

Конституция Грузии

Статья 1 :

1. Грузия - независимое, единое и неделимое государство, ...

2. Формой политического устройства грузинского государства является демократическая республика.

Статья 7 : Грузия признает и соблюдает общепризнанные права и свободы человека как непреходящие и высшие человеческие ценности. При осуществлении власти народ и государство ограничены этими правами и свободами как непосредственно действующим правом.

Статья 42 :

5. Никто не несет ответственности за деяние, которое в момент его совершения не считалось правонарушением. Закон, не смягчающий или не отменяющий ответственности, обратной силы не имеет.

Статья 44 :

2. Осуществление прав и свобод одних людей не должно нарушать права и свободы других.

Статья 69 :

1. Президент Грузии является главой Грузинского государства, гарантом единства и национальной независимости страны. Президент Грузии в пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией, обеспечивает функционирование государственных органов.

Статья 71 :

1. При вступлении в должность вновь избранный Президент Грузии произносит программную речь и приносит следующую присягу : «Я, Президент Грузии, перед Богом и Народом заявляю, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества».

Глава четвертая Правительство Грузии :

Статья 81⁴ : Органы Прокуратуры входят в систему Министерства юстиции, и общее руководство ими осуществляет Министр юстиции. Полномочия и порядок деятельности Прокуратуры определяются законом.

Глава пятая. Судебная власть :

Статья 83 :

1. Конституционный Суд Грузии является судебным органом конституционного контроля. Полномочия, порядок создания и деятельности Конституционного Суда определяются Конституцией и органическим законом.

2. Правосудие осуществляется общими судами. Их система устанавливается органическим законом.

Статья 89 :

1. Конституционный Суд Грузии на основании иска или представления Президента Грузии, ...

а) принимает решения по вопросам соответствия Конституции конституционного соглашения, закона, нормативных актов

Президента, правительства, высших органов власти Абхазской Автономной Республики и Аджарской Автономной Республики;

б) рассматривает споры по разграничению компетенции между государственными органами;

е) на основании иска лица рассматривает конституционность нормативных актов применительно к основным правам и свободам человека, признанным главой второй Конституции Грузии;

Статья 90 :

1. Верховный Суд Грузии является кассационным судом ... [15].

Таким образом, Президент Грузии лишь косвенно признается в присяге гарантом Основного закона, а соблюдение правового статуса соотечественников обеспечивается посредством соответствующей возможности любого лица обратиться в Конституционный Суд. Специализация и структура судов общей компетентности Основным законом не рассматривается,³ а прокуратура алогично объявляется атрибутом лишь Министерства юстиции без определения ее функций [7, с. 248].

Конституция Республики Казахстан

Статья 1 :

1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Статья 12 :

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией.

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.

³ Такое положение дел является недопустимым. Тем более в контексте разработке конституционных гарантий наиболее эффективного, рационального и качественного осуществления познания, признания, обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса граждан и иных социосубъектов государства. Основы осуществления каждой из ветвей государственной власти, в т.ч. и судебной (более правильно – антиделиктной; суд является составной и

одной из окончательных частей антиделиктной ветви власти; завершает антиделиктную власть – исправительно-трудовое и исполнительное судопроизводства), должны быть обязательно прописаны в Основном (а не в текущем) законе и, прежде всего, в перспективном Конституционном кодексе Украины или любой иной страны мира [7, с. 248].

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность.

Статья 34 :

1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.

Статья 39 : Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Статья 40 :

2. Президент Республики - символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Раздел VII. Суды и правосудие :

Статья 75 :

2. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.

3. Судами Республики являются Верховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, учреждаемые законом.

4. Судебная система Республики устанавливается Конституцией Республики и конституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов под каким-либо названием не допускается.

Статья 83 :

1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование [16].

Следовательно, Президент Республики Казахстан прямо провозглашается символом и гарантом незыблемости Конституции и прав и свобод человека и гражданина, а прокуратура, хотя и является атрибутом правосудия (входя с судом в один раздел), но имеет, по сути,

традиционные прокурорские функции – высший надзор за соблюдением законности на территории государства [7, с. 250].

Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г.

Глава первая. Основы конституционного строя :

Статья 1 :

1. Кыргызская Республика (Кыргызстан) - суверенное, унитарное, демократическое, правовое, светское, социальное государство.

3. Народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Кыргызской Республике.

4. абз. 1 : Народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления на основе настоящей Конституции и законов.

абз. 2 : От имени народа Кыргызстана вправе выступать избранные им Президент и Жогорку Кенеш.

Статья 2 :

1. Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части.

2. Никакая часть народа, никакое объединение и никакое отдельное лицо не вправе присваивать власть в государстве.

3. Государство, его органы, органы местного самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных настоящей Конституцией и законом.

Статья 7 : Государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципах :

- верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой всенародно избираемым главой государства - Президентом Кыргызской Республики;

- разделения государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную ветви, их согласованного функционирования и взаимодействия;

- ответственности государственных органов и органов местного самоуправления перед народом и осуществления ими своих полномочий в интересах народа;

- разграничения функций и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Глава шестая. Центральные органы государственной власти Кыргызской Республики :

Раздел первый. Прокуратура :

Статья 77 : Прокуратура Кыргызской Республики осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики. Органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве дел в предусмотренных законом случаях и порядке (в этом разделе только одна данная статья).

Раздел пятый. Акыйкатчы (Омбудсмен) :

Статья 81 : Контроль за соблюдением свобод и прав человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Омбудсменом (Акыйкатчы). Организация и деятельность Омбудсмена (Акыйкатчы) определяются законом (в этом разделе только одна данная статья).

Глава седьмая. Судебная власть Кыргызской Республики :

Статья 82 :

1. абз. 1 : Правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом.

абз. 2 : В предусмотренных законом случаях и порядке граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в отправлении правосудия.

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства.

3. абз. 1 : Судебная система Кыргызской Республики устанавливается Конституцией и законами, состоит из Конституционного суда, Верховного суда и местных судов. Конституционным законом могут учреждаться специализированные суды.

абз. 2 : Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 85 :

1. Конституционный суд является высшим органом судебной власти по защите Конституции.

3. Конституционный суд :

1) признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае их противоречия Конституции;

2) дает официальное толкование норм Конституции;

4. абз. 2 : Установление Конституционным судом неконституционности законов или их положений отменяет их действие на территории Кыргызской Республики, а также отменяет действие других нормативных правовых актов, основанных на законах или их положениях, признанных неконституционными, за исключением судебных актов.

абз. 3 : Судебные акты, основанные на нормах законов, признанных неконституционными, пересматриваются судом в каждом конкретном случае по жалобам граждан, чьи права и свободы были затронуты.⁴

5. Порядок осуществления конституционного судопроизводства регулируется законом.

Статья 86 :

1. Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, экономическим, административным и иным делам, подсудным местным судам, и осуществляет надзор за их деятельностью в форме пересмотра судебных актов по обращениям участников судебного процесса в предусмотренном законом порядке.

2. Пленум Верховного суда дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 90 :

1. Суд не вправе применять нормативный правовой акт, противоречащий настоящей Конституции.

2. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возник вопрос о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от которого

⁴ Такой подход противоречит требованиям п. 57 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии, согласно которым, более того, должен существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которая в

определенной мере должна быть тоже независимой от исполнительной власти и которая обеспечивает, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом - предстал перед судом [1, с. 180].

зависит решение дела, то суд направляет запрос в Конституционный суд.

Статья 92 :

1. Правосудие отправляется бесплатно в предусмотренных законом случаях, а также в любом случае, когда участвующие в судебном разбирательстве лица предъявляют доказательства, что не имеют достаточных средств для его ведения [17].

Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г.

Статья 1 :

1. Кыргызская Республика (Кыргызстан) - суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство.

Статья 5 :

1. Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части.

2. Никакая часть народа, никакое объединение, никакое отдельное лицо не вправе присваивать власть в государстве. Узурпация государственной власти является особо тяжким преступлением.

3. Государство, его органы, органы местного самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных настоящей Конституцией и законами.

4. Государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность за противоправные действия в порядке, предусмотренном законом.

Статья 6 :

5. Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Статья 16 :

1. абз. 1 : Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

абз. 2 : Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

2. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека.

5. В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка.

Статья 28 :

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за действия, которые на момент их совершения не признавались правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Статья 60 :

1. Президент является главой государства.
2. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти.

Раздел шестой. Судебная власть Кыргызской Республики :

Статья 93 :

1. абз. 1 : Правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом.

абз. 2 : В предусмотренных законом случаях и порядке граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в отправлении правосудия.

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства.

3. абз. 1 : Судебная система Кыргызской Республики устанавливается Конституцией и законами, состоит из Верховного суда и местных судов.

абз. 2 : **В составе Верховного суда действует Конституционная палата.**

абз. 3 : Законом могут учреждаться специализированные суды.

абз. 4 : Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 96 :

1. Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, экономическим, административным и иным делам и осуществляет пересмотр судебных актов судов по обращениям участников судебного процесса в порядке, определяемом законом.

2. Пленум Верховного суда дает разъяснения по вопросам судебной практики, которые обязательны для всех судов и судей Кыргызской Республики.

Статья 97 :

1. Конституционная палата Верховного суда является органом, осуществляющим конституционный контроль.

6. Конституционная палата Верховного суда:

1) признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае их противоречия Конституции;

3) дает заключение к проекту закона об изменениях в настоящую Конституцию.

7. Каждый вправе оспорить конституционность закона и иного нормативного правового акта, если считает, что ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией.

8. Решение Конституционной палаты Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

9. Установление Конституционной палатой Верховного суда неконституционности законов или их положений отменяет их действие на территории Кыргызской Республики, а также отменяет действие других нормативных правовых актов, основанных на законах или их положениях, признанных неконституционными, за исключением судебных актов.

10. Судебные акты, основанные на нормах законов, признанных неконституционными, пересматриваются судом в каждом конкретном случае по жалобам граждан, чьи права и свободы были затронуты.

Раздел седьмой. Иные государственные органы :

Статья 104 :

1. Прокуратура составляет единую систему, на которую возлагается:

1) надзор за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими государственными органами, перечень которых определяется конституционным законом, органами местного самоуправления и должностными лицами указанных органов;

2) надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствие;

3) надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении мер

принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан;

4) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом;

5) поддержание государственного обвинения в суде;

6) возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц государственных органов, перечень которых определяется конституционным законом, с передачей дел на расследование в соответствующие органы, а также уголовное преследование лиц, имеющих статус военнослужащих (прокуратуре посвящена всего эта одна статья в данном разделе Основного закона).

Статья 108 :

1. Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом) (всего одна данная статья и также в седьмом разделе Основного закона) [18].

Таким образом, сравнивая две изложенные редакции Основного закона, следует отметить, что они обе признают главную обязанность государства, выполнение которой возлагается, однако, не на Президента, а на прокуратуру, имеющую традиционные прокурорские функции, и дополнительно на Омбудсмена [7, с. 256].

В тоже время нельзя не заметить две положительные стороны регулирования судебной власти, когда специализация судов общей компетентности подается достаточно полно, а вторая редакция Основного закона уже вместо традиционного подхода к осуществлению конституционного судопроизводства самостоятельным Конституционным Судом республики уже предусматривает в составе Верховного Суда конституционную и иные судебные палаты, также охватывающие почти все специализации судов и судей общих судов [7, с. 256].

В этом нельзя не заметить положительное влияние уже следующей позиции представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, опубликованной и апробированной на веб-сайтах еще в 2007 г. : «Учитывая это, более правильным было бы оставить только Верховный Суд Украины с

набором всех необходимых палат : Конституционной, Антикриминальной, Административной, Трудовой (которая должна рассматривать дела о дисциплинарных проступках и иные трудовые споры), Гражданской и Арбитражной, которые должны быть представлены и на областном уровне» [9, с. 23-24].

«Толкование же судом законов, как это сейчас делает Конституционный Суд Украины в контексте конституционных споров, стоит трансформировать в виде существующей практики руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Украины по каждому из указанных направлений судебной деятельности, в то время как функцию толковать закон и иные правовые акты должны получить только те правотворческие органы, которые их приняли. При этом толкование законов и соответствие им подзаконных нормативно-правовых актов должен констатировать исключительно парламент (Верховная Рада Украины, Верховный Совет Автономной Республики Крым)» [9, с. 24].

Наряду с этим весьма алогичной представляется та ситуация, согласно которой во многих иных государствах постсоветского пространства и, прежде всего, на родине представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, ни данная, ни многие иные разработанные ими весьма актуальные в доктринальном и прикладном отношении новые доктрины и концепции юриспруденции, а их уже более 250 [3-8; 22, с. 74; 23; 25, с. 4-266 и др.], демонстративно и достаточно цинично игнорируются, хотя они уже давно могли бы принести весьма ощутимую пользу в реальном становлении украинского и иных государств мира как собственно правовых государств [7, с. 256-257].

В этой связи значительно умнее и корректнее всех оказались все же, видимо, киргизы, которые вполне обоснованно посчитали необходимым воспользоваться, причем на уровне Основного закона государства, отдельными достижениями представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира и этим самым значительно рационализировали судебную власть в своем государстве. Правда, осуществление конституционного надзора Верховным судом

еще с 1946 г. осуществляется, согласно ст. 82 Основного закона, и в Японии [10]. Данный японский конституционный опыт также мог натолкнуть киргизских законодателей на подобного рода совершенствование своего Основного закона. Но все таки в Конституции Японии структура Верховного суда не определена и использование словосочетания «Конституционная судебная палата Верховного суда» свидетельствует и о том, что киргизские законодатели, по крайней мере, ознакомились и с соответствующими инновационными подходами представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира. В этой связи следует обратить внимание и на рассматриваемую в отдельной научной публикации данного выпуска журнала позицию туркменских законодателей, которые и в Основном законе [19; 20], и в текущем законе о суде [24] вообще обходят молчанием проблему осуществления судебного конституционного надзора [7, с. 257].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Подвергнутые детальному сравнительному анализу конституционные основы стран постсоветского пространства, начиная в силу объемности с положений Основного закона Азербайджанской Республики и заканчивая только Основным законом Кыргызской Республики (когда аналогичные результаты анализа конституционных основ всех иных стран постсоветского пространства представлены в настоящем выпуске журнала отдельной публикации), могут быть учтены в процессе разработки отдельных положений тех или иных инновационных полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [7, с. 313-358]. Более детальной апробации различных аспектов правового статусу физических лиц или иных социосубъектов посвящены отдельные научные исследования представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, публикуемые в данном выпуске журнала.

Список использованных источников:

1. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25–26 бер. 2011 р. *Право України*. 2011. № 11. С. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korrupsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
3. Кириченко А. А. Новая доктрина одиннадцатилетнего образования и его учебного обеспечения: монография / А. А. Кириченко, А. К. Виноградов, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула; под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 182 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/971-kirichenko-a-a-vinogradov-a-k-tkach-yu-d-tuntula-a-s-novaya-doktrina-odinnadtsatiurovnevo-obrazovaniya-i-ego-uchebnogo-obespecheniya-monografiya>.
4. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Виноградова А. А., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/978-kirichenko-o-a-vinogradov-a-k-vinogradova-a-a-tuntula-o-s-obstavini-shcho-viklyuchayut-suspilnu-nebezpeku-diyannya-lectsiya-4-kurs-lectsij-iz-zagalnoji-chastini-antikriminalnoji-galuzi-prava-ukrajini-navch-posib-3-te-vid>.
5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktних-vidomostej-lectsiya-3-kurs-lectsij-z-kriminalistiki-navchalnij-posibnik>.
6. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб'єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lectsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhливosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnih-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.
7. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Інноваційні засоби подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 232 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lectsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnih-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.
8. Кириченко С. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д. Теоретика юриспруденції: лекція 1 / за наук. ред. проф. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Могили, 2007. Вип. 5. 268 с. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=4&b=21>.
9. Конституция Японии от 3 нояб. 1946 г. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=37>.
10. Конституция Азербайджанской Республики от 12 нояб. 1995 г. URL: <https://static2.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgyMDMvMDkvY3dodDN2dzF0X0tvbnN0dXRpc3lhX1JlVUy5wZGYiXV0?sha=83f38924a4086483>.
11. Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. URL: https://www.gov.am/u_files/file/Constitution/Constitution-hin.pdf.
12. Конституция Республики Армения. Принята референдумом РА 5 июля 1995 г. URL: <https://www.president.am/ru/constitution/>.

13. Конституция Республики Беларусь 1994 г., с изм. от 17 окт. 2004 г. URL: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>.
14. Конституция Грузии. Конституционный закон от 24 авг. 1995 г. № 786. URL: <https://www.matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=33>.
15. Конституция Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.
16. Конституция Кыргызской Республики. Принята на 12-й сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан 12-го созыва 5 мая 1993 г. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1?cl=ru-ru#7ка>.
17. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом 27 июня 2010 г. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru>.
18. Конституция Туркменистана: закон от 18 мая 1992 г. № 691-XII URL: <https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/turkmenistan-konstitutsiya>.
19. Конституция Туркменистана: закон от 18 мая 1992 г. № 691-XII. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31337929#pos=6;-155.
20. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
21. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. Київ: Вид-во «Логос», 2018. С. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html>.
22. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. *Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці*: Електронний журнал. Електронне реферативно-наукове видання. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
23. О суде: закон Туркменистана от 15 авг. 2009 г. № 134-V. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28833.
24. Презентація найкращих доктрин та концепцій юриспруденції наукової школи професора Аланкіра: запрошення до дискусії. Розділ 1. *Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 трав. 2016 р. 3б. наук. ст. / уклад. Є. В. Валькова, І. М. Дмитрук, С. В. Лосич, С. А. Матвієнко; за ред. В. М. Бесчастного, О. А. Кириченка, В. М. Поперечного. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 4-266. URL: <https://drive.google.com/file/d/1nL-DB0wWGvzEeAv2kZ-Ls2tD1h2liivq/view>.
25. У Зеленского рассказали о планах изменить Конституцию. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.

References:

1. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiiu cherez parvo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25–26 ber. 2011 r. Pravo Ukrainy. 2011. № 11. S. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnyye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
3. Kyrychenko A. A. Novaia doktryna odynnadtsaturovnevoho obrazovaniya y eho uchebnogo obespecheniya: monohrafiya / A. A. Kyrychenko, A. K. Vynogradov, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula; pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 182 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/971-kirichenko-a-a-vinogradov-a-k-tkach-yu-d-tuntula-a-s-novaya-doktrina-odinnadtsaturovnevoho-obrazovaniya-i-ego-uchebnogo-obespecheniya-monografiya>.

4. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Vynohradova A. A. Tuntula O. S. *Obstavyny, shcho vykliuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs lektsii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 3-tie vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 72 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/978-kirichenko-o-a-vinogradov-a-k-vinogradova-a-a-tuntula-o-s-obstavini-shcho-viklyuchayut-suspilnu-nebezpeku-diyannya-lektsiya-4-kurs-lektsij-iz-zagalnoji-chastini-antikryminalnoji-galuzi-prava-ukrajini-navch-posib-3-te-vid>.

5. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. *Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/974-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-lantsedova-yu-o-osnovi-roboti-z-dzherelami-antideliktikh-vidomostej-lektsiya-3-kurs-lektsij-z-kryminalistiki-navchalnij-posibnik>.

6. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. *Metodychni vkazivky ta kurs lektsii zi spetskursu “Pravovyi status ta mozhlyvosti sub’ektiv podolannia hospodarskykh kryminalnykh ta inshykh pravoporushen”:* navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 580 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodychni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhlyvosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kryminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodychnij-posibnik>.

7. Kyrychenko O. A., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. *Metodychni vkazivky ta kurs lektsii zi spetskursu “Innovatsiini zasoby podolannia hospodarskykh kryminalnykh ta inshykh pravoporushen”:* navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 232 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodychni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsiini-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kryminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodychnij-posibnik>.

8. Kyrychenko S. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D. *Teorohiia yurysprudentsii: lektsiia 1 / za nauk. red. prof. O. A. Kyrychenka.* Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Mohyly, 2007. Vyp. 5. 268 s. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=4&b=21>.

9. *Konstytutsiia Yaponyy ot 3 noiab. 1946 h.* URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=37>.

10. *Konstytutsiia Azerbaidzhanskoj Respublyky ot 12 noiab. 1995 h.* URL: <https://static2.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDMvMDkvY3dodDN2dzF0X0tvcnN0dXRpc3lhX1JVUy5wZGYiXV0?sha=83f38924a4086483>.

11. *Konstytutsiia Respublyky Armeniia ot 5 yulia 1995 h.* URL: https://www.gov.am/u_files/file/Constitution/Constitution-hin.pdf.

12. *Konstytutsiia Respublyky Armeniia. Pryniata referendumom RA 5 yulia 1995 h.* URL: <https://www.president.am/ru/constitution/>.

13. *Konstytutsiia Respublyky Belarus 1994 h., s yzm. ot 17 okt. 2004 h.* URL: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>.

14. *Konstytutsiia Hruzyi. Konstytutsyonniy zakon ot 24 avh. 1995 h. № 786.* URL: <https://www.matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=33>.

15. *Konstytutsiia Respublyky Kazakhstan.* URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

16. *Konstytutsiia Kirhizskoi Respublyky. Pryniata na 12-i sessyy Verkhovnoho Soveta Respublyky Kirhizstan 12-ho soziva 5 maia 1993 h.* URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1?cl=ru-ru#7ka>.

17. *Konstytutsiia Kirhizskoi Respublyky. Pryniata referendumom 27 yunia 2010 h.* URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru>.

18. *Konstytutsiia Turkmenystana: zakon ot 18 maia 1992 h. № 691-XII* URL: <https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/turkmenistan-konstitutsiya>.

19. *Konstytutsiia Turkmenystana: zakon ot 18 maia 1992 h. № 691-XII.* URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31337929#pos=6;-155.

20. *Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR).* 1996. № 30. St. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

21. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. Kyiv: Vyd-vo “Lohos”, 2018. S. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html>.

22. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Sudovo-psykholohichna ekspertyza. Zastosuvannia polihrafa ta spetsialnykh znan v yurydychnii praktytsi: Elektronnyi zhurnal. Elektronne referatyvno-naukove vydannia*. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

23. O sude: zakon Turkmenystana ot 15 avh. 2009 h. № 134-V. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28833.

24. Prezentatsiia naikrashchykh doktryn ta kontseptsii yurysprudentsii naukovoii shkoly profesora Alankira: zaproshennia do diskusii. Rozdil 1. Mykolaivski yurydychni diskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer., 18 trav. 2016 r. Zb. nauk. st. / uklad. Ye. V. Valkova, I. M. Dmytruk, S. V. Losych, S. A. Matviienko; za red. V. M. Beschastnoho, O. A. Kyrychenka, V. M. Poperechnoho. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 4-266. URL: <https://drive.google.com/file/d/1nL-DB0wWGvzEeAv2kZ-Ls2tD1h2liivq/view>.

25. U Zelenskoho rasskazaly o planakh yzmenyt Konstytutsiyu. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.